

Memoria del Track Académico

Editado por: Jaime Gutiérrez Alfaro

Prefacio

State of the Map Latam (SotM Latam) es la Conferencia Latinoamericana de OpenStreetMap. Tiene como fin promover el uso de OpenStreetMap (OSM), y la integración de personas mapeadoras de OSM, desarrolladores, comunidades de datos abiertos, comunidades de software libre y open source, estudiantes, investigadores, profesionales de la geoinformación, organizaciones no gubernamentales, empresas e instituciones públicas y los territorios.

El Track Académico es un espacio, dentro de las conferencia SotM Latam, dedicado a la investigación académica sobre y con OpenStreetMap. El objetivo es mostrar los avances investigación y la innovación de las investigaciones científicas sobre OpenStreetMap y, al mismo tiempo, proporcionar un puente para conectar a los miembros de la comunidad OpenStreetMap y la comunidad académica a través de un pasaje abierto para intercambiar ideas y oportunidades para una mayor colaboración. Para esta edición, el Track Académico de SotM Latam y SotM Brasil se integraron para facilitar la participación de toda la comunidad. Esta integración incluyó la elaboración de una convocatoria y la unificación del comité científico encargado de la revisión de pares.

Este libro de memorias contiene los artículos presentados en el Track Académico de la conferencia State of the Map Latam 2025, llevada a cabo del 4 al de setiembre de 2025 en Medellín, Colombia. El comité científico aceptó 14 resúmenes extendidos para su presentación oral. Los trabajos incluidos en esta memoria dan cuenta de los acercamientos desde la academia en áreas como: procesos de mapeo comunitario, popular y social, aplicaciones con fines humanitarios y ambientales, el análisis de conjuntos de datos, usos de OSM en procesos de enseñanza y aprendizaje o educación popular, planificación urbana, movilidad, desarrollo de herramientas de software y los aspectos políticos que afectan las comunidades de mapeo.

Agrademos a las personas que integraron el comité científico del Track Académico, sus aportes han sido valiosos para garantizar la calidad de los trabajos aceptados. También agradecemos al comité organizador del State of the Map Latam 2025 por abrir el espacio para que el Track Académico se haya convertido en una realidad. Confiamos en que este esfuerzo sea continuado en las siguientes ediciones del SotM Latam y que sea una puerta de entrada a nuevos aportes a la comunidad de OSM.

Coordinación del comité científico del Track Académico del State of the Map Latam/Brasil 2025

Patrícia Lustosa Brito, Universidade Federal de Bahía (UFBA), Brasil

Fabíola Andrade Souza, Universidade Federal de Bahía (UFBA), Brasil

Jaime Gutiérrez Alfaro, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Costa Rica

Integrantes del comité científico Latam/Brasil

Adriana Alexandria Machado

Adryane Gorayeb

Alessandra Svonka Palmeiro

Ana Cláudia dos Santos Luciano

André Luiz Alencar de Mendonça

Angélica Carvalho Di Maio

Antônio Laranjeira

Bruno Leonardo Gonçalves e Castro

Caio dos Anjos Paiva

Claúdia Robbi Sluter

Claudia Rojas Bravo

Clodoveu Augusto Davis Júnior

Cyntia Virolli Cid Molina

Danilo Heitor Caires Tinoco Bisneto Melo

Darlan Miranda Nunes

Diego Munguía Molina

Doris Carmiña Ruiz Ramírez

Elaine Gomes

Elias Nasr Naim

Érika do Carmo Cerqueira

Jaime Gutiérrez Alfaro

Jorge Ubirajara Pedreira Junior

Juan Pedro Moreno Delgado

Júlia Strauch

July Andrea Suárez Gómez

Leonardo Jiménez García

Luciene Stamato Delazari

Luis Sebastian Bravo Chacón

Manoel do Couto Fernandes

Marcio Augusto Reolon Schmidt

Marcos de Oliveira De Carvalho

Mauro Alixandrini

Naissa Batista Luz

Narcélio de Sá

Patricia Lustosa Brito

Paulo Márcio Leal de Menezes

Péricles Luiz Picanço Junior

Ricardo Lustosa Brito

Ricardo Vilar Neves

Rodrigo Argenton Freire

Fábia Zaloti

Fabiano Freiman

Fabíola Andrade Souza

Fernanda Puga

Gustavo Mota de Sousa

Hideo Araki

Homero Fonseca

Ivanildo Barbosa

Rodrigo Smarzaro

Sandra Milena Díaz López

Séverin Menard

Sharon Alarcón García

Silvana Philippi Camboim

Silvia Elena Ventorini

Tatiana Pará

Vivian de Oliveira Fernandes

Índice

El mapeo comunitario por el derecho a la ciudad y al territorio en la experiencia formativa de la Escuela de Mapeo en gestión del riesgo en barrios de ladera de Medellín, Colombia (2023– 2025)	1
Carolina Restrepo Múnera, Leonardo Jiménez García y Susana Valencia Cárdenas	
Cuantificación del Espacio Público al Aire Libre de los Municipios Metropolitanos en la República Mexicana Utilizando OpenStreetMaps	3
Mario Chirinos Colunga	
Estimación Geoespacial del Acceso Eléctrico a Escala de Vivienda en Barrios Populares de Salta: Superando las Limitaciones del Registro Agregado	5
Danae Alfonsina Franco Lopera, Rodrigo Durán Cayón y Miguel Ángel Condorí	
Cartografías y sentires del territorio: Procesos de educación popular y gobernanza territorial basados en OpenStreetMap en el corregimiento de Gualmatán (Pasto, Nariño, Colombia).	7
Juliana Usamá Figueroa, Karen Giovanna Maigual Piarpuezán y Luis Sebastian Bravo Chacon	
Gestión ambiental del agua en la comunidad Quebrada Onda y políticas para la conservación de los recursos naturales según el ordenamiento territorial, para la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario	9
Isabel Fuentes y Loordling Zamora	
OJTLI: Geocodificación de Direcciones No Convencionales mediante OpenStreetMap	11
Juan Gutiérrez	
Mapeos participativos para una Amazonía sostenible: diálogos de saberes, cartografías comunitarias y resistencias territoriales	13
David Leonardo Jiménez García y Patricia Llanos Torrico	
Mapeo participativo como herramienta para mejoramiento del hábitat en barrios populares: barrio Puerto Cali, Guapi, Cauca, Colombia	14
Gynna Farith Millan Franco, Ángela María Franco Calderón, Jenny Paola Aguiño y Danny Ardila	
Comparando Redes de Aceras en OSM: Manual vs. Automático con SidewalKreator	16
Kauê de Moraes Vestena, Silvana Philippi Camboim y Daniel Rodrigues dos Santos	
Análisis espacial de riesgo a inundaciones en el municipio de Tipuani, propuesta para comunidades resilientes en Bolivia	18
Silvana Esther Cachi Zambrana	
Proyecto Ambiental Escolar: Mapeando mi territorio	20
Carmiña Ruiz	

Mapeo humanitario abierto tras la eliminación de la financiación de USAID Adele Birkenes	22
Experiencia de mapeo participativo: uso de software libre y datos abiertos para aportar a la reducción del riesgo en la movilidad ciclista urbana en Costa Rica Jaime Gutiérrez Alfaro y Diego Munguía Molina	24
Mapeo, monitoreo y socialización del arbolado patrimonial del centro histórico de Medellín Wendy Juliana Morelos Guerra, David Fernando José Suárez Gaviria, July Andrea Suárez Gómez y Luís Sebastián Bravo Chacón	26